

Contenu Fotointern Edition romande 2007

Rubrique	article	page
<u>Edition 1/07 du 11.01.2007</u>		
Interview	Ernst Widmer «Le nouveau directory de l'SFL a le vent en poupe»	1
AMS	Heiri Mächler Une année d'essai	5
Commerce	The Selection vfg: 9ème édition	5
Pratique	Camcorder La haute définition part à la conquête des vidéaste privés	6
Supplément	Canon Offre spéciale avec les imprimantes grand format	9
Pratique	Cambo Transformer le reflex numérique en chambre professionnelle – une gageure ?	13
Logiciels	présentation La solution optimale pour animer des photos numériques	14
Logiciels	Sélection de différents logiciels de diaporama pour Mac et PC	14
Logiciels	Pas à pas vers le DVD photo	15
Actuel	Fredy Bickel a quitté Perrot Image SA	16
Actuel	Ricoh fête les «1an» du GR Digital	16
Actuel	Polaroid SA en liquidation	16
Actuel	Varta Travel Charger : Idéal en voyage	16
Actuel	Le DxO recrée l'apparence du film	18
Actuel	culture Des «traces de lumière»	18
Actuel	Le Sigma SD14 a du retard	18
<u>Edition 2/07 du 09.02.2007</u>		
Interview	iha-gfk «L'érosion des prix se ralentit, les DSLR «booment» (Interview avec Jürg Zweifel)	1
AMS	Heiri Mächler Les réparations dans la commerce photo suisse	5
Commerce	Changement chez Fotointern (Anselm Schwyn / Clemens Nef)	5
Commerce	AG de l'AMS : 25/26 mars à Vevey	5
Logiciel	gestion des images Comment transformer un bric-à-brac d'images en archive photo ?	6
Logiciel	comparatif Logiciels de gestion des images	6
Pratique	lensbabies L'objectif créatif à mise au point sélective fait fi du perfectionnisme	8
Supplément	Canon Offre spéciale avec les imprimantes grand format	9
Pratique	creative Plus que des mémoires photo, les image tanks sont des lecteurs multimédia	13
Reportage	Erno Cap sur l'expansion européenne depuis 40 ans avec le cadres photo et albums (Erno Photo – Fujifilm – Erno Sàrl)	14
Acuel	Nouvelle station d'impression Sony	16
Actuel	Jusqu'à téra-octet de données	16
Actuel	Leica tombe dans l'escarcelle de la société autrichienne ACM	16
Actuel	Professional Imaging : 18 au 20.04.	16
Actuel	L'ultime récapitulatif de l'année	18
Actuel	Cullmann teste le couple de rotation	18
Actuel	Iu pour vous Nouveaux micrologiciels pour DSLR Canon ... / ... et également pour Pentax	18
Actuel	Canon iPF8000 grand format	18
Actuel	Engelberger et Image Trade	18
Actuel	Casio : Exilim extra-plat	19
Actuel	Moult nouveautés chez Sandisk	19
Actuel	Acolens : «démon»	19
Actuel	Gert Schröder chez John Lay	19

Edition 3/07 du 09.03. 2007

Interview	Pentax « Le commerce est confiant grâce au produit phare K10D » (Interview avec Ernst Vollenweider)	1
AMS	Hans Kreutzer Le Fotogewerbeverband de Suisse orientale a 50 ans	5
Commerce	« Tous photographes »	5
Professionnel	grand format L'impression numérique grand format ouvre de nouvelles perspectives (Canon iPF700, Canon WP6440, Epson Stylus Photo 7800, Epson StylusPhoto 9800, HP Z2100, HP Z3100)	6
	casier Canon part à l'assaut du marché	6
	aperçu: spécifications techniques de quelques imprimantes grand format	7
	casier Chromos: toutes les marques	8
Pratique	cours photo Cours particuliers sur Internet: apprendre la photo en toute flexibilité	9
Pratique	flashes Interface USB pour flashes système à radiocommande et réflecteur secondaire	13
	aperçu: spécifications techniques des flashes actuels	15
Promotion	Fujifilm ColorGATE : la qualité parfaite dans le domaine de l'impression grand format	16
Actuel	Olympus Superzoom 18x et autres produits phares de la nouvelle ligne de modèles	17
Actuel	Sony développe un CMOS rapide	19
Actuel	Epson: famille d'imprimantes A3+	19
Actuel	Trois nouveaux compacts Pentax	19
Actuel	Samsung lance d'un seul coup sept nouveaux appareils compacts	20
Actuel	Canon: projecteur pour tableau noir	21
Actuel	Manfrotto: modèle 190 peaufiné	21
Actuel	Xacti CG6: capteur gyroscopique	22
Actuel	Apple: «Phocinémusigner»	22
Actuel	Wahl: suivi de certains clients d'Ilford	22
Actuel	Fujifilm: lecteurs duals	23
Actuel	Fujifilm Finepix F40	23

Edition 4/07 du 05.04. 2007

Interview	Canon « L'EOS-1D Mark III est le DSLR le plus rapide au monde » (Interview avec Olivier Vermeulen)	1
Actuel	Young photo professionals « Bärenstarke Fototage » 2007	5
PMA	PMA 2007 Des technologies de pointe en plein désert : Premières impressions de la PMA	6
	Canon EOS-1 D / Casio EX-Z1050 / Fujifilm FinePix S5Pro, A850, A900, QuickSnap 1000 / JVC 5 Everio-Modelle / Leica C-Lux 2 / Nikon D40, AF-S DX VR Zoom Nikkor 1:4,5-5,6/55-200mm G IF-ED, Coolpix P5000, Coolpix S500, S10, S200, S 50C, S50 / Olympus E-510, E-500, E-410, µ 780 / Panasonic Lumix DMC-L1, HDC-SD1, HDC-DX1 / Pentax smc Pentax-DA 1:2,8/16-50mm F ED, smc Pentax-DA 1:2,8/50-135mm ED [IF] SD, app. compacts A30, E30, W30 / Ricoh Caplio R6 / Sigma 1:2,8/200-500mm DG APO / Sony Cybershot DSC-H7, DSC-H9, Cybershot DSC-T20, DSC-T100, DSC-G1 / Tamron SP AF 1:2,8/70-200mm F/Di (IF) Macro, AF 1:3,5-6,3/28-300mm XR Di VC LD Asph (IF) Macro	8
	casier Kodak mise sur les jetables	8
Actuel	Nouveautés Lumix: deux technologies pour venir à bout des images floues	9
Promotion	SMI Photo Cagan SA: «Nouveau magasins à Monthey et Sierre équipés de MK10 de SMI»	10
Promotion	wpmc Foto Roli, Viège : «Les premières photos sont décisives, leurs qualité doit donc être parfaite»	12

Actuel	Cartes CompactFlash 300x	13
Actuel	Sacs photo tendance Trento Mini	13
Actuel	Grand cinéma en petit format	13
Actuel	Caméra vidéo de poche	14
Actuel	Le Mouvement – Bewegung	14
Actuel	Bourses pour la photographie	14
Actuel	Sigma SD14: enfin disponible	14
Actuel	3 ans de garantie sur la lampe	15
Actuel	Les prestations de Tribex Trading	15
Actuel	Bientôt un télézoom Leica D	15

Edition 5/07 du 10.05. 2007

Interview	Fujifilm S 5Pro: « Large dynamique de valeurs de l'image » (Interview avec Marcel Meierhofer)	1
Commerce	98^{ème} assemblée générale de L'AMS à Vevey en Romandie	5
PMA	PMA 2007 Les livres de photos ont la cote: l'édition d'image est de plus en plus variée Sony UP-GR700, UP-CX1, PS500CTR/150, PS500CTR/X1 / Fujifilm Frontier 710 / FP150 SC, Xerox DocuColor 240/250, SHP5080 / Kanematsu CHC-S1245 / Imaging Solution WidePrint FastPrint 20 / Kodak Picture Kiosk G3, G4, G5 Compact / KIS Photo-Me Photo Book Pro / Noritsu LPS-24 Pro, M300 / Durst Theta 76 / Colour-Science Nice2Use / Mitsubishi DPS Click 5000, CP-9550DW-U, CP-3020DUA / HP Photo Studio PS1000S, PS1000E, Photosmart C7180, A716, A430 / SMI-Group KM-4, MK-6, MK-10, MK-Dry / Epson Stylus Pro 3800, Stylus Photo 1400 / Ferrania Inkjet-Papers / Harman/Ilford Inkjet-Papers, Ilford SFX200, Ilford Galerie FB Digital, Selentoner / Canon PixmaiP90v / HiTi Imaging 730PS+, BS-G400, BS-iD400 Photo, S240	6
PMA Interviews	Marcel Conzelmann, Autronic / Leo Rikli, GMC-Trading / Jürg Barth, Fujifilm Suisse SA / Kurt Freund, Imaging Power / Aman Sapra, groupe SMI / Christian Geuking, Nikon / Frank Grossmann, Color Science	6 10
PMA	Des tendances incontournables	11
Pratique	DSLR Trois appareils de la gamme moyenne supérieure dotés de différents capteurs (Fujifilm Finepix S5 Pro, Nikon D200, Sigma SD14)	12
Pratique	Récapitulatif: Les principales spécifications techniques du S5 Pro, D200 et SD14	16
Pratique	Olympus Le turbozoom 18 x tient-il ses promesses? Impressions d' un safari photo	18
Pratique	spécifications: Olympus SP-550 UZ	18
Actuel	Nouveau capteur Micron	20
Actuel	Trois projecteurs LCD de Liesegang	20
Actuel	Ecran de NEC	20
Actuel	Plus grand écran plasma au monde	20
Actuel	Plonger avec l'Exilim de Casio	21
Actuel	Rétrospective photo Zurich	21
Actuel	Kiosque HP: autonomie complète	21
Actuel	GX100 avec viseur externe	22
Actuel	Trépied Modo avec tête hybride	22

Edition 6/07 du 08.06. 2007

Interview	HP « Les kiosques photo sont dans la droite ligne des activités de HP » (Interview avec Arnold Marty)	1
Supplément	Canon Collection Été 2007	Supplément
AMS	Martin Leuzinger Le contrat type de travail apporte des changements	5
Casier	Jenoptik : reprise des actions Sinar	5
Pratique	Compacts Les superzooms débarquent ! Qu'apportent les objectifs à zoom 12 à 18x ? (Canon Powershot S3 IS, Olympus SP-550 UZ)	6

	Panasonic Lumix DMC-FZ8, Sony Cybershot DSC-H9	9
	spécifications : Superzooms de Canon, Olympus, Panasonic et Sony	10
Professionnel	lumière Profoto Acute B600/R : le scandinave compact idéal pour les baroudeurs	12
	spécifications : Profoto AcuteB 600	13
Actuel	Inca : imprimante la plus rapide	14
Actuel	Minox DC 1022 : 10 mégapixels	14
Actuel	Concours photo Miss SodaStyle	14
Actuel	PpS Photographes prof. suisses Assemblée des délégués	15
Actuel	Fujifilm Europe : nouveau capitaine	15
Actuel	Enregistrement 1080i sur DVD	15

Edition 7/07 du 11.07. 2007

Interview	Engelberger « 25 marques de renom avec une tendance à la hausse » (Interview avec Roger Engelberger)	1
AMS	Heiri Mächler Du nouveau sur le front des examens	5
Commerce	lu pour vous Plus d'Epson R-D1 ou R-D1s / Kodak : le retour des APN bon marché ? / Portables Motorola avec capteur Kodak	5
Marché	DSLR Même dans les DSLR d'entrée de gamme, les pixels ne sont pas l'unique argument	7
	DSLR : Spécifications dans la catégorie des 10 Mpix : (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung et Sony)	7
Promotion	Olympus Mister E vous informe sur le nettoyage des capteurs	10
Actuel	Benq Elégant, bon marché et super compact : la gamme BenQ en vente dans le commerce Casier D'où vient le nom «BenQ»?	11
Actuel	aperçu: La gamme BenQ en un coup d'oeil	12
Actuel	pps – section region romande Prise de position sur la formation professionnelle en Suisse Romande	13
Actuel	FineArt Printing Workshop Tessin	13
Actuel	DayMen (Suisse) SA: c'est parti!	13
Actuel	pps – section region romande Jean Jeker gagne le GPRC	13
Actuel	Think Tank distribue par Profot	14
Actuel	Leica: success	14
Actuel	Nouveau portable multimedia mobile	14
Actuel	Nouveaux papiers Museo de Crane	14
Promotion	info@pentax-ch Mode rafale : qualité indéniable / K10D : mention très bien / Pentax (Suisse) a 25 ans / Toutes nos félicitations / Nouveau : Mountainsmith	15

Edition 8/07 du 09.08. 2007

Interview	Peyer « Nous avons des clients que nous ne verrions pas normalement » (Interview Elmar Föhr, Christian Mossner)	1
AMS	Heiri Mächler Roadshows et portes ouvertes : que de temps perdu !	4
Commerce	lu pour vous Test : nettoyage automatique des capteurs / Microsoft : la fin des logiciels Digital Imaging / Fujifilm Europe : restructuration Canon : capteur CMOS de 52 mégapixels	4
Promotion	info@pentax-ch Variantes pour des images réussies / Nouveau K100D Super / 25 ans de célébrations / Mountainsmith Parallax	5
Efa	efa 2007 Chez les apprentis aussi, l'avènement du numérique est clairement visible	6
Pratique	Design Avec Classic Look, Canon et Nikon font les yeux doux aux amateurs de design	9
Pratique	apeçu : Canon Powershot G7 et Nikon Coolpix P5000	10

Professionnel	Canon EOS 1D Mark III : vitesse et braquage sont les deux revers d'une même médaille	12
Professionnel	EOS 1D Mark III : Spécifications	13
Promotion	Olympus Mister E vous informe sur le flou de bougé	14
Actuel	«Big Job» de Fujifilm : enduring	14
Actuel	Meilleur film suisse recherché	14
Actuel	Vevey organise le Grand Prix	14
Actuel	Engelberger : 2 marques de plus	15
Actuel	Lumix FZ-18 avec zoom 18x	15

Edition 9/07 du 07.09. 2007

Interview	panasonic «Nous visons le succès à long terme, la croissance durable» (Interview avec Pius Gloor, Bruno Wüest)	1
Actuel	Iu pour vous Kodak porte plainte contre Panasonic / Nikon a-t-il l'œuf de Christophe Colomb ? / Sony rappelle des Cyber-Shot DSC-T5	5
Marché	DSLR Haut du panier de la moyenne gamme : les modèles pour pros et amateurs (Canon EOS 30D / Fujifilm Finepix S5 Pro / Nikon D200 / Panasonic Lumix L1 / Sigma SD 14)	6
Pratique	service Faut-il nettoyer ou non un capteur ? Une question qui divise les esprits	10
Professionnel	Mamiya Nouveau grand angulaire et ZD Back pour photos d'architecture et de paysages spécifications : Mamiya ZD Back	12
Pratique	calibrage HueyPro calibre les écrans et tient compte de la lumière ambiante	14
Actuel	nouveau Les nouveaux appareils professionnels de Canon et Nikon : gigantissimes ! (Canon EOS 1-Ds Mark III / Nikon D3) casier Le Nikon D300 aussi sur les rangs	15
Actuel	Posters en ligne chez Fujifilm	16
Actuel	HP : tirages directs depuis Internet	16
Actuel	Pentax D100D Super : antishake	17
Actuel	Sigma 55-200 mm DC HSM NAF	17
Actuel	Hama : safari photo sous-marin	17
Actuel	Minox affiche sa présence à Taiwan	17
Actuel	HP : nouveaux Photosmart	18
Actuel	Pentax présente l'Optio E40	18
Actuel	Canon «filme» sur disque dur	19
Actuel	Flash Sigma : TTL d'autres marques	19
Actuel	Canon : production en hausse	19
Actuel	Foire d'automne 07 : grande foire commerciale à Messe Zurich	20
Actuel	Concours photo Interphot 2007	20
Actuel	Hitachi lance un Caméscope Blu-Ray	20
Actuel	Tech Data reprend Actebis	21
Actuel	Nikon : cinq nouveaux objectifs	21
Actuel	Casio avec fonctions «YouTube»	21
Promotion	Olympus Mister E informe sur la fonction Live View	22
Actuel	Les nouveaux kiosques de Kodak	22
Actuel	Umprimantes Epson à la pelle	23
Actuel	Minox : appareil robuste pour actifs	23
Actuel	PentaxOptio M40 : plat et léger	23

Edition 10/07 du 09.10. 2007

Interview	Nikon d3 Le nouveau modèle phare pour les pros a été testé à Osaka (Interview avec Pascal Richard)	1
AMS	Heiri Mächler Une contribution de solidarité pour la formation	5
Commerce	Fujifilm distribue les minilabs SMI	5
Pratique	Lumix L10 Une révolution en marche sur le marché des reflex numériques ?	6
	Lumix L10 Spécifications	7
Nouveautés	Sony En lançant l'α700, Sony s'attaque au segment supérieur de la moyenne gamme	8
	Sony α700 Spécifications	9
Actuel	radiodéclencheur MicroSync enrichit le marché des accessoires avec ses radiodéclencheurs	10
	Spécifications Microsync System	10
Actuel	Pentax : Optio Z10 avec zoom 7x	12
Actuel	Hasselblad revisite le H3D	12
Actuel	Jumelles Minox : série 42	12
Actuel	Leaf AFi : tournée européenne	13
Actuel	Jobo : Giga Vu encore plus rapide	13
Actuel	Personnel Aman Sapra CEO de SMI	13
Actuel	SD avec 16 Go	13
Actuel	Lightroom 1.2	13
Promotion	Olympus Mister E informe sur le high key et le low key	14
Actuel	Fujifilm Z10fd : design ultra fin	14
Actuel	PpS : Awards 2007	14
Actuel	Wacom : tablettes graphiques	15
Actuel	Piles Varta : puissance décuplée	15

Edition 11/07 du 09.11. 2007

Interview	Fujifilm « Les solutions globales plus prisées que jamais » (Interview avec Jürg Barth)	1
AMS	Heiri Mächler Le moment est venu pour le président de dresser un bilan	5
Commerce	Gitzo : édition spéciale en titane	5
Actuel	Olympus Nouveau boîtier vedette Four Thirds (4/3) : l'E-3 d'Olympus est arrivé !	6
Reportage	Salon de la photo Le plus grand salon photo de France a attiré plus de 48000 visiteurs	8
Actuel	Sinar hy6 Le système photo Hy6 inaugure une ère nouvelle dans le Moyen format	10
Actuel	Benq DC E1000 : 10 mégapixels	12
Actuel	Nouvelle borne Sony	12
Actuel	Mitsubishi peaufine sa gamme	12
Actuel	UE : nouvelles dispositions	13
Actuel	Canon : deux nouvelles Selphy	13
Actuel	The Selction vfg : ewz.selection	13
Actuel	Translucide	13
Actuel	4 téraoctets HD	13
Promotion	Olympus Mister E vous informe sur les pixels utiles	14
Actuel	Photocolor devient Ifolor	14
Actuel	Pentax Optio V10 8 mégapixels	14
Actuel	USB 3.0 : transfert accéléré	15
Actuel	Fujifilm : six nouveaux Frontier (LP 7100, 7200, 7500, 7600, 7700, 7900)	15

Actuel **Packard Bell et Kodak Gallery** 15

Edition 12/07 du 07.12. 2007

Interview	Keystone «Notre rédaction traite jusqu'à 6000 images par jour» (Interview avec Walter Grolimund)	1
Actuel	Mamiya et Phase One : alliance	5
Actuel	Panasonic : carte 16 Go SDHC	5
Actuel	Final Cut Express soutient AVCHD	5
Actuel	Mamiya : nouvel appareil + objectif	5
Pratique	Sony Entrée réussie de l'α700 dans le haut de la gamme moyenne : premières impressions	6
Supplément	Canon Collection Automne / Hiver	Supplément
Supplément	ewz selection / Photo 08	Supplément
Reportage	Piccolino 4x5 Naissance difficile d'une nouvelle chambre suisse grand Format	10
Actuel	Delsey Les sacs et sacoches photo Delsey jouent la carte du charme et du confort	13
Promotion	Olympus Mister E vous informe sur l'autofocus	14
Actuel	Canon : problèmes avec l'EOS 1D III	14
Actuel	Grand engouement pour le Leaf AFi	14
Actuel	Polaroid : d'élégants cadres photo numériques	15
Actuel	Apple's Leopard : effets graphiques à valeur ajoutée	15
Actuel	Kodak : nouveau film T- Max 400	15
Actuel	Deux à la fois	15